

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Маматмоминова Мухаббат Гаффаровна

Термезский государственный педагогический институт, факультет
дошкольного и начального образования, кафедра организации
образования в дошкольном образовании, преподаватель
+99894 517 00 05

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18616959>

Аннотация: Экологическое воспитание — это практический образовательный, физический, умственный, моральный, духовный и воспитательно-педагогический процесс, направленный на формирование у человека экологического сознания и культуры. Как отмечалось выше, важную роль в этом процессе играют практические традиции нашего народа, а также семейная среда.

Ключевые слова: экологическое образование, культура, экологическая безопасность, социальные ценности, создание здоровой окружающей среды, образование молодежи, охрана природы, биосфера, экосистема, природные ресурсы, антропогенные факторы.

Сегодня вопросы охраны окружающей среды, обеспечения населения экологически чистыми продуктами питания, сохранения биоразнообразия и предотвращения изменения климата являются неотложными, и их позитивное решение определяет будущее развитие человечества. У молодежи формируются и развиваются представления о планете Земля, знания об окружающей среде, научно-теоретические мировоззрения о взаимосвязи природы и человека, об экологических системах, их возникновении, эволюционном развитии, антропогенных изменениях, отношениях между природой и обществом в национальном, региональном и глобальном масштабах, практические экологические навыки и квалификация, охрана окружающей среды и рациональное использование ее ресурсов в соответствии с выбранной профессией.

Пересмотр системы подготовки кадров в области экологии и охраны окружающей среды способствует развитию механизма всестороннего анализа законодательной базы в области охраны окружающей среды и ее связи с практикой, внедрению принципа обязательного национального экологического образования и пересмотру экологического образования в соответствии с принципами устойчивого развития. В настоящее время главная задача экологии – помогать выживанию живых организмов, поскольку негативное воздействие антропогенных факторов на природу усиливается, в результате чего нарушается баланс между обществом и

природой, что приводит к негативному воздействию на окружающую среду увеличивается. Воздух, вода и почва загрязняются различными отходами, и в результате деградации экосистем возникают экологические кризисы. Экологическая культура, формирующаяся в рамках современного экологического образования, — это приверженность духовности и экологической политике во всех аспектах жизни. Экологическая культура — это гуманный ответ человечества на природу, которая постоянно меняется и развивается. Человек с высокой экологической культурой взаимодействует с природными ресурсами биосферы посредством рационального использования и защиты. Экологическая культура — это понимание человечеством единства и предназначения природы и общества. Один из способов рационального использования природных ресурсов — это использование дефицитных, продуктивных ресурсов наряду с высокопродуктивными. Примером этого является добыча других минералов, встречающихся наряду с основными элементами, из подземных ресурсов, а также использование неминеральных отходов в других секторах национальной экономики, то есть внедрение безотходных технологий, приведение неплодородных, неровных, болотистых, засоленных и каменистых земель в соответствие с экономическими потребностями сельского хозяйства.

Экологическая культура – это понимание единства природы и судьбы общества. Основой экологического образования является обучение молодежи использованию природы без вреда для ее ресурсов. Для достижения этих целей в высших учебных заведениях разработаны специальные программы и методические пособия для различных профессий, которые должны отражать негативное воздействие на природу и проблемы охраны окружающей среды в каждой специальности. Экологическое образование молодежи осуществляется на основе специальной программы экологического образования и методических пособий с глубоким подходом к образовательным вопросам.

Специалисты, получившие экологическое образование и подготовку, должны обладать знаниями и навыками, позволяющими понимать структуру окружающей среды, происходящие в ней события, экологические изменения, а также собирать и перерабатывать отходы из различных секторов национальной экономики, сокращать количество вредных веществ, обобщать и широко внедрять передовые методы охраны природы, избегать расточительного использования природных ресурсов и,

в конечном итоге, привлекать население разных возрастов и профессий к высокому уровню охраны окружающей среды. Роль средств массовой информации в экологическом образовании и воспитании очень важна. Постоянное распространение экологических программ по телевидению само по себе имеет огромное значение для формирования экологической культуры среди населения, особенно среди молодежи. Предоставляя экологическое образование молодежи, необходимо способствовать выполнению таких высоких задач, как высокая экологическая осведомленность, рациональное использование природных ресурсов, охрана окружающей среды и сохранение биологического разнообразия. Широко пропагандируются национальные и религиозные ценности нашего народа, начиная от личной гигиены, чистоты и порядка, до не загрязняющих окружающую среду различными отходами, бережного отношения к природе и озеленения. Эти концепции прививаются людям с юных лет старшим поколением в семьях. Таким образом, первоначальные представления о природе формируются в собственной семье. Позже эти представления расширяются и развиваются в детских садах, школах, лицеях и высших учебных заведениях.

Список использованной литературы:

1. Mamatmuminova M., Shermuhammadova H. TEACHING CHILDREN TO GAMES THROUGH PICTURE ACTIVITIES IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS // Академические исследования в современной науке. – 2025. – Т. 4. – №. 31. – С. 129-133.
2. Mamatmuminova M. BOLALARNI TASVIRIY FAOLIYAT ORQALI O'YINLARGA O'RGATISH // ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ. – 2025. – №. 60-2 (том 1).
3. Mamatmuminova, M. "BOLALARNI TASVIRIY FAOLIYAT ORQALI O'YINLARGA O'RGATISH." ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ 60-2 (том 1) (2025).
4. Mamatmuminova, M. (2025). BOLALARNI TASVIRIY FAOLIYAT ORQALI O'YINLARGA O'RGATISH. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ, (60-2 (том 1).
5. Choriyeva S. TALABALARNI TA'LIMIY QADRIYATLAR ASOSIDA PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING O'RNI // Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 11. – С. 74-77.
6. Choriyevna C. S. et al. A model for improving the system of preparing students for pedagogical activity on the base of educational values // Multidisciplinary

Journal of Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 6 (INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHER). – С. 283-285.

7. Чориева С. Ч. Умение учителя использовать современные образовательные технологии при подготовке учащихся к педагогической деятельности на основе образовательных ценностей //Экономика и социум. – 2024. – №. 10-2 (125). – С. 998-1001.

